

Ecaterina MOGA

dr., gr. did. sup., gr. manag. I,
Liceul Teoretic Elimul Nou din Chișinău
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cultura comunicării cu părinții

Rezumat: *Cu toții ne dorim să fim, noi și copiii noștri, oameni de calitate, oameni alături de care ceilalți să dorească să stea cu plăcere, oameni morali și credincioși, oameni integri și autentici. În viziunea noastră, oamenii de calitate nu se nasc, ci se formează printr-un lung și greu proces de asumare conștientă și creativă a unor valori eterne. Iar procesul de formare este unul strategic planificat, cu acțiuni concrete.*

Cuvinte-cheie: *parteneriat, familie, copii, colaborare, cooperare, dezvoltare.*

Abstract: *All of us, we and our children, would like to be people of quality, who bring joy to those around us, who are truly moral and thoroughly good, people of integrity and authenticity. In our view, people of quality are not born, but made – developed through a long and difficult process of consciously and creatively assuming certain eternal values. This training is a planned, strategic process and includes specific actions.*

Keywords: *partnership, family, children, collaboration, cooperation, development.*

Școala și familia sunt factori primordialii în dezvoltarea și prosperarea societății moderne: axați pe principii și valori, aceștia au o contribuție majoră la creșterea, educarea și formarea tinerei generații.

Părinții sunt acei ce urmăresc – sau ar trebui să urmărească – educația copilului, iar școala își asumă rolul de a conlucra cu ei, astfel încât împreună să ofere șansa formării unei personalități libere și creative, în conformitate cu condițiile actuale și de perspectivă ale societății. Cu toții suntem conștienți că educația începe în familie, de aceea legătura dintre grădiniță/școală și mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Educația în familie rezidă în a crește un copil sănătos și pregătit să reușească în viață. Pe de altă parte, școala, ca instituție de învățământ, are drept scop formarea unui om dezvoltat multilateral. Observăm că ambele entități urmăresc țeluri care au un obiect comun, iar calitatea ”produsului” depinde, în mare măsură, de calitatea cooperării dintre acestea.

Comunicarea eficientă cu părinții reprezintă o prerogativă esențială pentru fiecare instituție de învățământ care tinde să aibă un traseu de dezvoltare de succes. Acest proces al comunicării nu poartă un caracter involuntar, ci este planificat, astfel încât, prin proiectarea și implementarea de parteneriate strategice cu părinții, școala să beneficieze de rezultatele scontate.

Este foarte important ca în procesul de comunicare școală-familie să fie enunțate explicit deopotrivă expectanțele părinților, ale administrației instituției, ale cadrelor didactice. Elucidarea acestor aspecte este crucială pentru prevenirea conflictelor și realizarea fructuoasă a procesului de colaborare și cooperare triadică *părinte-școală-elev*.

Din perspectiva colaborării eficiente cu părinții, comunicarea constituie baza procesului de transmitere a informației și de obținere a unui feedback bilateral, întru atingerea obiectivelor planificate atât din partea instituției, cât și a familiei. Eficiența percepției și înțelegerii mesajului de către emițător și receptor va facilita calitatea comunicării. De aceea, este imperios ca ambele părți să urmărească transmiterea unui mesaj clar, transparent și direct.

La nivel instituțional, comunicarea verbală, directă, care respectă formatul „față în față”, se completează cu cea în formă scrisă, la fel de importantă. Printre mijloacele de comunicare cu părinții care pot servi drept exemple de bune practici enumerăm: mesajele de încurajare pentru părinți, elevi; scrisorile de apreciere privind progresele și reușitele copiilor adresate părinților; felicitările cu ocazia unor zile speciale, a aniversărilor; rapoartele semestriale; întâlnirile lunare cu părinții; dezbaterile trimestriale; seminarele trimestriale; întrunirile individuale.

Comunicarea administrației instituției de învățământ cu părinții nu trebuie să se reducă doar la soluționarea unor probleme, la suplinirea unor nevoi sau la aducerea la cunoștință a nereușitelor. Axarea pe principiul pozitiv, în vederea înlăturării carențelor, ar facilita motivarea părinților și a elevilor în dorința de a reuși și a fi deschiși spre transformare.

Corelând rezultatele cercetărilor în domeniul colaborării școală-familie cu studiul literaturii de specialitate, putem scoate în evidență următoarele blocaje de comunicare în raporturile parteneriale: incompetența partenerilor (profesională sau parentală); insuficiența sau lipsa informațiilor necesare; nepotrivirea așteptărilor;

colaborarea insuficientă sau unilaterală; neacceptarea unor particularități de conduită; experiența negativă anterioară în relația familie-grădiniță-școală; diferențe la nivel de cultură și inteligență; intoleranța la stilul de viață și opiniile familiei; comunicare limitată sau episodică; conținutul și formele colaborării depășite, neinteresante; comportamentul inadecvat al partenerilor.

Dacă ne dorim o comunicare constructivă între școală și familie, trebuie să optăm pentru un parteneriat strategic care să urmărească anumite scopuri: informarea părinților cu privire la programul educativ al copiilor în cadrul instituției; la obiectivele acesteia; la dezvoltarea fizică, psihică și emoțională a copiilor și eventualele probleme, generale și specifice, legate de creșterea și educarea lor. De asemenea, nu trebuie să lipsească prezentarea de către specialiști a unor particularități vizând creșterea și educarea copiilor; informarea despre educație pentru sănătate, în general, dar și pentru fiecare copil, în particular; un schimb de experiență și idei între părinți; crearea unui climat deschis de discuții și de preocupare pentru îngrijirea și educarea copiilor; crearea unei legături strânse între educația din familie și cea organizată/planificată de unitatea de învățământ, una continuând-o pe cealaltă, în beneficiul copiilor; promovarea în rândul părinților și al altor membri ai familiei a învățării pe tot parcursul vieții; oferirea unor posibilități de sprijinire a acțiunilor de voluntariat, care să completeze și să consolideze activitatea din instituție; întâlniri periodice și eficiente, desfășurate într-o ambianță amicală, caldă, între toți cei responsabili de creșterea și educarea copiilor; sporirea interesului familiei, prin mijloace simple, dar eficiente, față de procesul instructiv-educativ din școală; stimularea părinților pentru colaborarea cu cei ce realizează programele de educație, cu întreg colectivul din instituția de învățământ.

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor obiective, este important să răspundem la întrebarea: *Cine organizează lucrul cu părinții?* Administrația instituției de învățământ trebuie să antreneze în acest parteneriat atât colectivul de profesori, sub îndrumarea echipei manageriale, cât și grupul de inițiativă al părinților. De comun acord, aceștia vor coordona programul colaborării, vor susține efectiv elaborarea unor proiecte și desfășurarea acțiunilor la nivel de instituție.

În spiritul unei colaborări fructuoase, fiecare instituție de învățământ ar trebui să pună la dispoziția părinților următoarele: consiliere parentală; o mică bibliotecă cu cărți despre educație și un mod sănătos de viață; materiale documentare; broșuri educative; fișe de evaluare a copiilor, a lucrărilor practice și artistice executate de ei, alte materiale; programul de desfășurare a activităților CCF (Comitetul de Consultanță Familială) pe o perioadă de cel puțin trei luni; un dosar în care se va nota fiecare

activitate desfășurată; un dosar cu sugestiile părinților; lista voluntarilor care ajută instituția și căile de antrenare a acestora; seminare; întâlniri cu specialiști în domeniu; panoul părinților, fișe de informare periodică; tabele de evaluare a aptitudinilor individuale ale elevilor; corespondența.

Orice părinte poate deveni activ în cadrul parteneriatului școală-familie: ca membru al CCF sau al comisiei de evaluare din instituție; implicându-se în organizarea activităților extrașcolare, în asistarea la ore; participând la ședințele cu părinții, la organizarea seminarelor.

Atunci când membrii comunității, părinții, elevii și cadrele didactice realizează un parteneriat în educație, școala își recalifică poziția în societate, iar în jurul elevilor se creează o comunitate de suport, care începe să funcționeze, ajutându-i să reușească în dezvoltarea lor cognitivă și emoțională. Dacă instituția de învățământ oferă mai multe oportunități pentru antrenarea părinților, succesul participării lor în viața instituției va fi mare, iar impactul – durabil.

În procesul de cooperare și colaborare școală-familie se conturează câteva tipuri de relații, în conformitate cu raportul dintre expectanțele existente și nivelul de implicare a părinților.

Figura 1. Tipuri de părinți

În funcție de aceste două variabile, deosebim patru categorii de părinți:

- I. *Neinteresați*: părinți cu expectanțe scăzute față de instituție, care nu dau dovadă de implicare. Aceștia se caracterizează prin lipsă de inițiativă la nivel de instituție sau de clasă în care își fac studiile copiii lor. De regulă, sunt părinții care nu creează probleme, ei urmăresc dintr-o parte "trecerea" copiilor prin instituție și se conformează situației.
- II. *Arbitri*: părinți cu expectanțe înalte, dar care nu se implică. Aceștia își manifestă nemulțumirea la cele mai mici curențe, pe care le percep pentru că au așteptări înalte, dar nu știu cum se vor realiza acestea. Asemenea cazuri, de cele mai multe ori, se datorează faptului că părinții nu se implică în

viața școlii și deci nu sunt la curent cu planurile și tendințele din cadrul ei.

III. *Favoriți*: părinți cu expectanțe joase, dar care se implică. Reprezintă categoria părinților loiali față de școală și cadre didactice, care caută să fie împăciuitori și pe placul instituției. Ei participă activ la toate acțiunile lansate de instituție, inițindu-i și pe alții. Nu așteaptă un feedback și nici nu înaintează așteptări la adresa instituției sau a cadrelor didactice, dând dovadă de satisfacție și o atitudine de grațitudine.

IV. *Responsabili*: părinți cu expectanțe înalte, care se implică la cel mai înalt nivel. Sunt părinții conștienți, care știu foarte clar ce așteaptă de la școală, dar, în același timp, sunt deschiși spre colaborare.

Cadrele de conducere din învățământ trebuie să conștientizeze faptul că doar printr-o relație școală-părinți corectă vor atinge eficiența și rezultate frumoase în colaborare și cooperare. Pentru a consolida acest proces, părinții trebuie să se bucure de o abordare individualizată din partea administrației și a cadrelor didactice.

Atât părinții, cât și profesorii au de câștigat de pe urma unei colaborări de calitate. Unul din avantajele este cunoașterea reciprocă și depășirea stereotipurilor. Un punct comun de interes, pe care ar trebui să-l urmărească atât părinții, cât și instituția, este identificarea unor subiecte comune în beneficiul copiilor.

De pe urma parteneriatelor școală-familie au de câștigat părinții, cadrele didactice, dar, mai ales, elevii [6]: copiii simt dragostea și apropierea părinților nu numai prin atenția și bunăvoința care li se acordă acasă, ci și prin interesul pe care aceștia îl au față de activitățile desfășurate la școală; copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranță și de încredere fiindu-le absolut necesar pentru dobândirea echilibrului interior și dezvoltarea armonioasă a personalității; copiii trăiesc mândria de a-și vedea părinții alături în momente importante pentru ei; părinții au șansa de a deveni participanți la educație prin implicarea afectivă și efectivă, prin emoțiile trăite alături de copii; părinții au prilejul de a fi aproape de copii, de a-i înțelege mai bine, ei au posibilitatea să-i observe, să vadă cum se comportă în colectiv; părinții se cunosc mai bine între ei și pot colabora atunci când sunt solicitați sau când apare o problemă. Apropiindu-ne de părinți, colaborând cu ei, putem afla care sunt relațiile părinte-copil; cunoscând situația și posibilitățile financiare ale școlii, părinții pot contribui cu mijloace bănești la realizarea unor activități; participând activ la viața școlii, părinții vor conștientiza faptul că aceasta desfășoară un proces instructiv-educativ bine fundamentat și organizat.

Dacă familia înțelege valoarea parteneriatului cu școala și va fi implicată din start în activitatea educativă, ea va percepe corect importanța colaborării și beneficiile

acesteia. Ca rezultat, părinții și școala vor stabili relații conștiente, durabile și reciproc avantajoase.

Relațiile trainice atât în cadrul familiei, dintre părinți și copii, cât și în cadrul instituției, dintre profesori și elevi, profesori și părinți constituie funia cu care îi atragi pe elevi, ca să pășească pe calea corectă și să-și valorifice potențialul. Aceste relații contribuie la crearea unui mediu sănătos și prielnic – un factor-cheie, care, de rând cu dotarea genetică, favorizează dezvoltarea intelectuală, fizică, atitudinală etc. a copilului-elev.

Analizând Figura 2, observăm că, într-un mediu stimulat, elevul cu o dotare genetică modestă (triunghiul COD) are șanse să atingă același nivel de dezvoltare ca și un elev cu o înzestrare genetică bogată aflat într-un mediu neprielnic, neinteresat (triunghiul AOB). Dar orice talent, aptitudine se poate dezvolta numai până la un anumit prag. Un copil cu o dotare superioară, într-un mediu prielnic (triunghiul BOC), poate atinge performanțe mai mari decât un copil cu o înzestrare superioară într-un mediu neprielnic (triunghiul AOB). Ce se întâmplă în cazul când avem copii cu o dotare modestă și le mai asigurăm și un mediu neprielnic (triunghiul AOD)? Șansele lor de a-și valorifica potențialul sunt mult mai mici decât ale celor cărora li s-a creat un mediu prielnic (triunghiul COD).

Figura 2. Mediul educațional

În concluzie: Este important să conștientizăm valoarea și impactul pe care îl avem în transformarea tinerei generații. De aceea, părinții, în colaborare cu instituția de învățământ, trebuie să adopte un stil de comunicare și implicare creativ, să accepte copilul așa cum este, cu zestre lui ereditară, și să-l ajute să-și descopere potențialul, creându-i un mediu favorabil de dezvoltare. Acest mediu va fi eficient și cu impact pozitiv asupra personalității copilului doar în condițiile unei colaborări avantajoase între școală și familie. Pentru că, dincolo de condițiile mediului, viitorul adult va lua decizii vizând propria lui viață, atât în privința traseului de autodezvoltare permanentă, cât și referitor la exercitarea aptitudinilor

dobândite prin muncă și experiență. Parteneriatul va aduce roade frumoase prin dezvoltarea unei generații tinere care se conduce de principii și valori însușite într-o perioadă fericită de școlaritate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Agabrian M. Școala, familia, comunitatea. Iași: Institutul European, 2006.
2. Cosmovici A. Psihologia școlară. Iași: Polirom, 2008.
3. Claff G. Parteneriatul școală-familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice. București: EDP, 2007.
4. Egeler D. Mentoratul milenialilor: formarea generației de mâine. Asociația Internațională a Școlilor Creștine, 2005.
5. Henley K. Predarea adaptată copilului. Asociația Internațională a Școlilor Creștine, 2002.
6. Joița E. Pedagogie și elemente de psihologie școlară. Arves, 2003.
7. Pop P. Copilul ca dar și responsabilitate. Oradea: Cartea Creștină, 2007.
8. Terrassier J.-C. Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante. Montrouge: ESF Éditeur, 2006.
9. Stern H. H. Educația părinților în lume. București: EDP, 1972.
10. Vrășmaș E. A. Consilierea și educația părinților. București: Aramis, 2002.
11. Vrășmaș E. A. Educația copilului preșcolar. București: Pro Humanitate, 1999.